

ЭЛЕКТРОН ХУКУМАТ ТИЗИМИДА КОНФИДЕНЦИАЛ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШ

Эрназаров Алишер Эргашевич

СамИСИ Ахборот технологиялари кафедраси мудири, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD). alexchigatay1213@gmail.com

Джураев Нодиржон

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 1 курс ИРБ 123 гуруҳ талабаси

Аброров Жаҳонгирхон

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 1 курс ИРБ 123 гуруҳ талабаси

Ахмадова Зухра

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 1 курс ИРБ 123 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390300>

Аннотация: Мақолада Электрон ҳукумат платформасига қўйиладиган асосий функционал ва техник талаблар, электрон ҳукумат тизимида конфиденциал ахборот ресурсларидан фойдаланиш санаб ўтилган бўлиб, улар давлат бошқаруви сифатини тўғри таъминлаш учун зарурдир.

Калит сўзлар: ахборот, давлат бошқаруви, ахборот-коммуникация технологиялари, конфиденциал ахборотлар, электрон ҳукумат, электрон ҳукумат платформаси.

Конфиденциаллик – ахборот ва маълумотларни тўлиқ узатиш шароитлари ва қоидалари. Конфиденциалликка ташқи муҳитга маълумотни тарқатмаслик, шунингдек ички ҳодимлар орасида ҳам киради. Қимматли ҳужжат маълумотлари хавфсизлиги экстремал ҳолатлар натижалари ҳимояланганлик даражаси билан аниқланади. Хусусан, табиий офатлар, ташкилий ва техник йўллардан фойдаланиб рухсат этилмаган ҳужжатларга хавф туғдириши ёки ҳуқуқбузарнинг пассив ва актив ҳатти-ҳаракатлари натижасида маълумотни ўғирланиши, ҳуқуқбузарнинг маълумотдан ўз мақсадлари йўлида ҳуқуқсиз фойдаланиши, ахборотни ўзгартириши, қалбакилаштириши ва йўқотиши мумкин.

Махфийлик – ахборот манбаларига кириш, кириш шартлари ва қоидалари. Ахборот муносабатлари субъекти фақат рухсатсиз фойдаланишдан зарар кўради, балки тизимни ишдан чиқиши, ишдаги юзага келадиган узилишлар ҳам бўлиши мумкин. Конфиденциаллик махфийликка синоним бўлишига қарамай, бу ибора давлат сирларига таълуқли бўлмаган чекланган ахборот ресурсларига рухсатни ифодалаш учун ишлатилади. Конфиденциаллик ахборот эгасининг ўзга шахсларга рухсат берилиш тартибини ифодалайди, яъни ахборот эгаси қонун бўйича ахборотдан фойдаланиш ҳуқуқ тартибини белгилайди.

Махфий маълумотлар электрон ҳукумат тизимининг энг муҳим асосларидан биридир. У умумий фойдаланиш учун мўлжалланмаган ва махсус хавфсизлик чораларини талаб қиладиган маълумотларни ўз ичига олади. Электрон ҳукумат тизимида махфий ахборот ресурсларидан фойдаланиш тегишли принциплар ва хавфсизлик чораларига риоя қилган ҳолда амалга оширилиши керак. Қуйида улардан баъзилари келтирилган:

1. Фойдаланувчиларнинг авторизацияси ва аутентификацияси: “Электрон ҳукумат” тизими фойдаланувчилари ўзларининг қонунийлигини таъминлаш учун авторизация ва аутентификация қилиш тартиб-таомилларидан ўтишлари ва махфий маълумотлардан фақат бунга ваколатли шахсларга киришини таъминлашлари шарт.

2. Ахборотнинг таснифи: Ахборот сезгирлик даражасига қараб таснифланиши керак. Шундай қилиб, у очиқ, чекланган ёки тўлиқ махфий бўлиши мумкин. Бу қайси маълумотлар қўшимча хавфсизлик чораларини талаб қилишни аниқлашга ёрдам беради.

3. Рухсациз киришдан ҳимоя қилиш: Махфий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун пароллардан фойдаланиш, маълумотларни шифрлаш, киришни назорат қилиш ва ахборот ресурсларини жисмоний ҳимоя қилиш каби турли хил техник ва ташкилий хавфсизлик чораларини қўллаш керак.

4. Мониторинг ва аудит: Электрон ҳукумат тизими фойдаланувчиларнинг барча фаолиятини назорат қилиш ва уларнинг хавфсизлик қоидалари ва сиёсатларига мувофиқлигини текшириш учун мониторинг ва аудит механизмларига эга бўлиши керак.

5. Тренинг ва хабардорлик: Электрон ҳукумат тизимининг барча фойдаланувчилари хавфсизлик қоидалари ва тартиблари, шунингдек, асосий таҳдидлар ва уларнинг олдини олиш чоралари бўйича ўқитилиши керак. Бу махфий маълумотларнинг бузилиши хавфини минималлаштиришга ёрдам беради.

“Электрон ҳукумат” тизимида махфий ахборот ресурсларидан фойдаланиш фойдаланувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, шунингдек, хавфсизлик қоидаларини бузганлик учун жавобгарликни белгиловчи махсус ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар билан тартибга солиниши зарурлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Ҳимояланадиган маълумотлар таркибига қуйидагилар киради: махфий маълумотлар (давлат сирларига эга бўлган маълумот), конфиденциал (тижорат сирларига, шахсий ҳаётга ва фуқаролар фаолиятига боғлиқ бўлган маълумотлар).

Одатда бошқарувчи ҳужжатлар мавжуд, уларнинг тарқалиши мақсадга мувофиқ эмас ва фақат зарар келтиради, чунки бундай ҳолат ҳужжат муаллифига тўғридан-тўғри ёки билвосита зарар келтириши мумкин. Бундай маълумот ва мос ҳужжатлар конфиденциал (ёпиқ, ҳимояланувчи) ҳисобланади. Чекланган рухсатга эга бўлган ҳужжатлаштирилган маълумотлар давлат ва нодавлат сирлари турига бўлинади. Бунга асосан махфий ва махфий бўлмаган ҳужжатларга бўлинади. Махфий ҳужжатларнинг асосий кўрсаткичлари давлат сирлари қонунчилигига асосан ташкил этувчи маълумотлар мавжудлиги билан ҳарактерланади. Махфий бўлмаган маълумотлар, давлат сирига таълуқли бўлмаган маълумотларга эга бўлган (хизмат, тижорат, банк, мутахассислик, ишлаб чиқариш ва ҳ.к.зо), шахсга таълуқли маълумотларга эга бўлган конфиденциал маълумотлар киради.

Ахборот – ифодаланиши, шаклига боғлиқ бўлмаган ҳолда шахс, фан, ҳодиса, ҳолат ва жараёнлар ҳақидаги маълумотлар.

Чекланган рухсат этилган ҳужжат маълумотлари давлат сирлари ва конфиденциал маълумотларга бўлинади. Бу турдаги маълумотлар қонунсиз тарқалишини ҳимоялаш ва қонунчилик билан ҳимояланадиган сирлар таркибига киради.

Конфиденциал ҳужжатларнинг асосий хусусиятлари унда ҳимояга зарур бўлган маълумотларни мавжудлиги билан ҳарактерланади. Бу ҳужжатнинг ўзига хос хусусияти шундаки, у фақат ҳимояланувчи объект маълумотини ифодаламай, балки оммавий ахборот ташувчи, асосий ахборот элтувчи ватарқатувчи манба, ҳамда унинг

рухсатсиз тарқалишини ҳам ифодалайди. Авваламбор маълумот конфиденциал характерга эга, сўнгра бу маълумот келтирилган ҳужжат ҳам конфиденциал тус олади. Конфиденциал туркумга кирувчи барча қонун билан ҳимояланувчи тижорат, хизмат, шахсий маълумотлар чекланган ҳолда рухсат этилган ахборот турига киради.

Қонунчиликка асосан, конфиденциал маълумот – ҳужжатлаштирилган маълумот бўлиб, унга мурожаат қилиш ҳуқуқи Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан чекланади. Маълумотлар конфиденциал маълумот ҳисобланади ва унинг рухсатсиз тарқалиб кетиши ташкилот манфаатларига ижтимоий-иқтисодий ва молиявий зарар етказиши.

Конфиденциаллик грифи берилган маълумот бир маълумотлар тижорат сирларини сақлашга хизмат қилади. Конфиденциал характерга эга бўлган маълумотлар туркумига қараб бир неча турга бўлинади.

Маълумот қимматлилиги қиймат туркумига кириб, ундан фойдаланганда келтириладиган зарар миқдори ёки фойда миқдори билан характерланади. Ахборот фирма ёки тижоратни ривожлантириш учун унинг ҳуқуқий аҳамияти туфайли қимматга эга бўлади. Масалан, тасисловчи ҳужжатлар, дастур ва режалар, ҳамкор ва диллерлар билан келишувлар ва ҳ.зо. Ахборот қиммати унинг келгуси илмий, техник ёки технологик аҳамиятида ҳам ифодаланиши мумкин. Тадбиркор учун интеллектуал қимматга эга бўлган маълумот икки турга бўлинади:

1. Техник, технологик – маҳсулот тайёрлаш усули, дастурий таъминот, ишлаб чиқариш кўрсаткичлари, химиявий формулалар, тажриба намуналарини қўллаш натижалари, сифат назорати кўрсаткичларива ҳ.зо.

2. Иш юритиш – қиймат кўрсаткичлари, бозорни ўрганиш натижалари, мижозлар рўйхати, мижозлар рўйхати, иқтисодий башорат, бозор фаолияти стратегиясива ҳ.зо.

Қимматли маълумотлар ҳуқуқий меёрлар асосида ҳимояланади (патентлик, муаллифлик, аралаш), маҳсулот белгилари, фирма сирларини ифодаловчи ахборот туркуми. Шундай қилиб ташкилот ичида айланувчи барча маълумотларни икки қисмга – очиқ ва конфиденциалга бўлиш мумкин. Тижорат ахборотлари қиммати доимий ўзгармас бўлмай вақти вақти билан ўзгаради. Бу ҳолат янги ғояларнинг рақобатчи томонидан яратилиши, маълумотни ўзга томонидан ўғирланиши ёки амалда қўлланилиши, чоп этилиши орқали барчага маълум бўлиши билан боғлиқ. Маълумотнинг қимматлилиқ даражаси ва ишончилиги унинг ҳимояланганлигига бевосита боғлиқ. Тадбиркор ва фирма сирларини ташкил этувчи қимматга эга бўлган ахборот таркибини аниқлаш ва унга асосланиш – ахборот химоя тизимининг асосини ташкил этади. Қимматга эга бўлган ахборот таркиби махсус рўйхатга олиниб, муддат (давр) ва даражасига (грифи) унинг конфиденциаллиги (рухсат этилмаганлиги), ўз иш фаолиятида бу маълумотлардан фойдаланишга рухсати бўлган фирма ходимлари рўйхати билан белгиланади. Бу тоифага кирувчи фирма томонидан ҳимояланувчи маълумотлар таркиби рўйхати фирма раҳбарияти, хавфсизлик хизмати ва конфиденциал ҳужжатлар иш материали ҳисобланади.

Конфиденциал ахборотлар рўйхати ҳар бир фирма учун алоҳида ташкил этилган комиссия таклифига биноан шакллантирилади ва ташкилот раҳбари томонидан

тасдиқланади. Конфиденциал ахборот туркумига кирувчи маълумотлар рўйхати ва унга рухсати бўлган ходимлар рўйхати фирма бўйича буйруқ асосида шаклланади.

Электрон ҳукумат тизимида махфий ахборот ресурсларидан фойдаланиш маълумотларнинг махфийлиги ва хавфсизлигини ҳимоя қилишга қаратилган қатор чора-тадбирлар ва сиёсатларни ўз ичига олади.

1. Кириш назорати: Махфий маълумотларга кириш учун қатъий кириш ҳуқуқлари ва фойдаланувчи авторизацияси ўрнатилиши керак. Бу сизга маълумотларга киришни фақат ўз вазифаларини бажариш учун керак бўлган ходимларга чеклаш имконини беради.

2. Маълумотларни шифрлаш: узатиш ёки сақлаш вақтида маълумотларга рухсациз киришни олдини олиш учун нозик маълумотлар шифрланган бўлиши керак. Шифрлаш маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун ҳам маълумотлар, ҳам тармоқ даражасида ишлатилиши мумкин.

3. Аудит ва мониторинг: Электрон ҳукумат тизими махфий маълумотларга кириш ва улардан фойдаланишни кузатувчи аудит ва мониторинг воситалари билан жиҳозланган бўлиши керак. Бу ҳар қандай рухсатсиз ҳаракатлар ва мумкин бўлган хавфсизлик таҳдидларини аниқлашга ёрдам беради.

4. Тренинг ва хабардорлик: Электрон ҳукумат ходимлари ахборот хавфсизлиги ва маълумотлар махфийлигининг асосий тамойиллари бўйича ўқитилиши керак. Махфий маълумотлардан фойдаланиш ва ҳимоя қилиш бўйича мунтазам ўқув дастурлари ва эслатмалар бўлиши керак.

5. Ташқи таҳдидлардан ҳимоя қилиш: Электрон ҳукумат тизими хакерлик ҳужумлари ёки вируслар каби ташқи таҳдидлардан ҳимояланган бўлиши керак. Бунга эришиш учун хавфсизлик деворлари, антивирус дастурлари ва ҳужумларни аниқлаш тизимлари каби турли хил хавфсизлик чораларидан фойдаланиш мумкин.

6. Жисмоний хавфсизлик: Махфий ахборот ресурслари серверлар ёки бошқа жиҳозларга рухсациз киришнинг олдини олиш учун жисмонан ҳимояланган бўлиши керак. Бунга киришни бошқариш тизимлари, кузатув камералари ва бошқа жисмоний хавфсизлик чоралари киради.

Ушбу чора-тадбирлар ва сиёсатларнинг барчаси электрон ҳукумат тизимидаги ахборот ресурсларининг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлашга ҳамда мумкин бўлган маълумотларнинг сизиб чиқиши ёки бузилишининг олдини олишга ёрдам беради.

References:

1. Ergashevich, E. A. (2023). Internet Tarmog'i Xizmat Turlarining Zamonaviy Tahlili. Journal of Innovation in Education and Social Research, 1(3), 174-176.
2. INTERNET TARMOG'I AXBOROT XURUJLARI. EA Ergashevich - ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 2023
3. Zamonaviy Logistikada Axborot-Kommunikatsiya Texnologiyalarining O'рни. EA Ergashevich, AS Dilmurodovna. Journal of Innovation in Education and Social Research 1 (3), 189-191
4. Ergashevich, E. A., & Bahronovna, C. G. (2023). INNOVATIVE TRAINING IN HIGHER

EDUCATION INSTITUTIONS MANAGEMENT FUNCTIONS. International Journal of Engineering Mathematics (Online), 5(2).

5. <https://lex.uz/docs/2833855>
6. <http://agroxizmat.uz/ru-RU/aboutegov>
7. <https://d-russia.ru/razvitie-elektronnogo-pravitelstva-v-uzbekistane.html?ysclid=lpw7pqe9cb976365725>
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-elektronnogo-pravitelstva-v-respublike-uzbekistan?ysclid=lpw7ogtc47428187576>
9. <https://ictnews.uz/15/03/2017/info-resursy-e-gov/>.